

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
AGROTECHNICAL AND INNOVATIVE STRATEGIES FOR ENHANCING GRAIN PRODUCTION EFFICIENCY.	56
Turayeva Gulizahro	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	

XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI

Azadova Gulnoza Sardorbekovna

Urganch RANCH texnologiya universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrası o‘qituvchisi.

ORCID ID: 0009-0001-4565-3668

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xorazm viloyati misolida mintaqaviy mehnat bozorini tartibga solishning hududiy xususiyatlari va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda ishsizlik darajasi, hududiy tafovutlar, kasbiy nomuvofiqlik, norasmiy bandlik va raqamli bandlik xizmatlarining ahamiyati o‘rganilib, bandlikni kengaytirishning besh bosqichli tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: mintaqaviy mehnat bozori, Xorazm viloyati, ishsizlik, hududiy tafovut, kasbiy nomuvofiqlik, norasmiy bandlik, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm.

Abstract. This article analyzes the regional features and organizational-economic mechanisms of regulating the regional labor market using the Khorezm region as a case study. The study examines the unemployment rate, regional disparities, skills mismatch, informal employment, and the importance of digital employment services. Based on the analysis, a five-stage organizational-economic mechanism for expanding employment is proposed.

Keywords: regional labor market, Khorezm region, unemployment, regional disparities, skills mismatch, informal employment, organizational-economic mechanism.

Аннотация. В данной статье на примере Хорезмской области проанализированы территориальные особенности и организационно-экономические механизмы регулирования регионального рынка труда. В исследовании изучены уровень безработицы, территориальные различия, несоответствие профессиональных навыков, неформальная занятость и значение цифровых служб занятости, а также предложен пятиэтапный организационно-экономический механизм расширения занятости.

Ключевые слова: региональный рынок труда, Хорезмская область, безработица, территориальные различия, несоответствие профессиональных навыков, неформальная занятость, организационно-экономический механизм.

KIRISH

Mintaqaviy mehnat bozori hududiy iqtisodiy rivojlanish, aholi daromadlari, ijtimoiy barqarorlik va inson kapitalidan foydalanish samaradorligini belgilovchi muhim ijtimoiy-iqtisodiy tizim hisoblanadi. Mehnat bozorining samarali ishlashi ishchi kuchiga talab va taklifning muvozanatlashuvi, aholining munosib bandligi, kasbiy tayyorgarlik sifati va ish o‘rinlarining hududlar kesimidagi taqsimoti bilan bevosita bog‘liq.

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda mehnat bozori institutlari — minimal ish haqi, bandlikni himoya qilish qoidalari, kasaba uyushmalari, aktiv bandlik siyosati va ishsizlik nafaqalari — bandlik natijalariga ta‘sir qiluvchi muhim vositalar sifatida baholanadi [1]. Biroq ushbu vositalarning samaradorligi har bir hududning iqtisodiy, demografik va institutsional sharoitiga bog‘liq holda namoyon bo‘ladi.

Xorazm viloyati sharoitida mintaqaviy mehnat bozorini tartibga solish masalasi alohida dolzarblik kasb etadi. 2026-yil 1-yanvar holatiga viloyat doimiy aholisi 2 069,2 ming kishini tashkil etgan. 2025-yilda tug‘ilganlar soni 46,1 ming nafar, vafot etganlar 9,5 ming nafar, tabiiy o‘shish esa 36,6 ming kishiga teng bo‘lgan [2]. Bu holat yaqin yillarda mehnat bozoriga kirib keluvchi yoshlar sonining ortishini va yangi ish o‘rinlariga talab kuchayishini ko‘rsatadi.

Boshqa tomondan, Xorazm viloyatida iqtisodiy faollik ham ortib bormoqda. 2025-yilda yalpi hududiy mahsulot 7,9 foizga, sanoat ishlab chiqarishi 8,4 foizga, qurilish ishlari 14,0 foizga, asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar 34,9 foizga, chakana savdo 9,7 foizga va bozor xizmatlari 15,2 foizga oshgan [3].

Ushbu ko'rsatkichlar hududda mehnatga talabni kengaytirish uchun iqtisodiy imkoniyatlar mavjudligini bildiradi.

Maqolaning asosiy ilmiy muammosi shundan iboratki, Xorazm viloyatida ishsizlik darajasining bosqichma-bosqich pasayib borayotgani hududiy mehnat bozorida ijobiy tendensiyalar shakllanayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mehnat bozoringing sifat ko'rsatkichlarini yanada yaxshilash, jumladan, kasbiy ko'nikmalarni bozor talablariga moslashtirish, norasmiy bandlik ulushini kamaytirish, yoshlar va ayollar bandligini kengaytirish, tumanlar kesimida ish o'rinlari taqsimotini muvozanatlashtirish hamda raqamli bandlik infratuzilmasini rivojlantirish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida mehnat munosabatlarini tartibga solishning huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari orqali belgilanadi. Konstitutsiyada mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash hamda ishsizlikdan himoyalanih huquqi mustahkamlangan [8]. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlar, mehnat shartnomasi, xodim va ish beruvchi huquqlari hamda mehnat sharoitlarini tartibga soluvchi asosiy huquqiy hujjat hisoblanadi [9]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi PF-21-son "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonida "Mehnat bozorini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi" hamda "Xorazm viloyatini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi" loyihalarini ishlab chiqish belgilangan [10]. Ushbu hujjatlar mintaqaviy mehnat bozorini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish uchun huquqiy-institutsional asos yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda mehnat bozorini tartibga solish faqat ishsizlikni kamaytirish vositasi sifatida emas, balki mehnat bozori institutlari, aktiv bandlik siyosati, kasbiy tayyorlash, axborot almashinuvi va norasmiy bandlikni qisqartirishning uyg'unlashgan mexanizmi sifatida talqin qilinadi.

Giotis mehnat bozori institutlarining bandlikka ta'siri mamlakat va hudud sharoitiga bog'liqligini ta'kidlaydi [1]. Crépon va van den Berg aktiv mehnat bozori siyosatini ishsiz shaxslarning qayta band bo'lish imkoniyatini oshiruvchi vosita sifatida ko'rsatadi [4]. Neffke, Nedelkoska va Wiederhold esa kasbiy ko'nikmalar nomuvofiqligi xodimlarning uzoq muddatli daromadlari va bandlik barqarorligiga noqulay ta'sir ko'rsatishi mumkinligini asoslaydi [5].

Norasmiy bandlik ham mintaqaviy mehnat bozori uchun muhim masaladir. UNDP ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda norasmiy bandlik, ayniqsa, qishloq xo'jaligi, qurilish, savdo va xizmatlar sohalarida dolzarb bo'lib, yoshlar, ayollar va qishloq aholisi uchun ijtimoiy himoya hamda munosib mehnat imkoniyatlarini cheklaydi [6]. Demak, mintaqaviy mehnat bozorini samarali tartibga solish uchun kasbiy tayyorlash, raqamli bandlik xizmatlari va rasmiy bandlikni rag'batlantirish mexanizmlarini o'zaro bog'lash zarur.

1-jadval.

Xalqaro yondashuvlar va Xorazm viloyati uchun qo'llash imkoniyatlari¹

№	Yondashuv	Asosiy g'oya	Xorazm viloyati uchun ahamiyati
1	Mehnat bozori institutlari	Bandlik natijalari institutlar sifati va hududiy sharoitga bog'liq.	Tartibga solish vositalarini hududiy xususiyatlarga moslashtirish.
2	Aktiv bandlik siyosati	Ishsizlarni qayta tayyorlash va ishga joylashtirish bandlikni oshiradi.	Bandlik dasturlarini natijadorlik va real vakansiyalar bilan bog'lash.
3	Kasbiy nomuvofiqlik	Ko'nikma va ish talabi mos kelmasa bandlik barqarorligi pasayadi.	Kasb-hunar kurslarini ish beruvchilar ehtiyojiga moslashtirish.
4	Norasmiy bandlik	Norasmiy bandlik ijtimoiy himoya va soliq bazasini pasaytiradi.	Rasmiylashuvni soliq yengilliklari va ijtimoiy sug'urta rag'batlari orqali qo'llab-quvvatlash.
5	Raqamli bandlik xizmati	Axborot nomukammalligini kamaytirib, ish beruvchi va ish izlovchini tezroq bog'laydi.	Elektron vakansiyalar bazasi va ko'nikmalar reyestrini shakllantirish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda trend tahlili, qiyosiy tahlil, tarkibiy tahlil, hududiy yondashuv va ilmiy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. 2022–2025-yillar bo'yicha Xorazm viloyatida ishsizlik darajasi dinamikasi trend tahlili asosida

1 Manba: xalqaro ilmiy adabiyotlar asosida muallif tomonidan tuzildi.

baholandi. 2025-yil bo'yicha yalpi hududiy mahsulot, sanoat, qurilish, investitsiya, chakana savdo va xizmatlar sohasi o'sish sur'atlari mehnatga talabni kengaytiruvchi iqtisodiy omillar sifatida tahlil qilindi.

Hisob-kitoblar foiz punkt va nisbiy o'zgarish usuli asosida amalga oshirildi.

2022–2025-yillarda Xorazm viloyatida ishsizlik darajasi 9,0 foizdan 4,7 foizgacha pasaygan. Bu 4,3 foiz punkt kamayishni anglatadi. Nisbiy kamayish quyidagi formula asosida hisoblandi:

Nisbiy kamayish = $((9,0 - 4,7) / 9,0) \times 100 = 47,8 \%$.

Demak, 2022–2025-yillarda Xorazm viloyatida ishsizlik darajasi mutlaq ifodada 4,3 foiz punktga, nisbiy hisobda esa 47,8 foizga kamaygan [7].

Tahlil va natijalar

Xorazm viloyatida mehnat bozorini tartibga solish zarurati, avvalo, demografik omillar bilan belgilanadi. Aholi sonining o'sishi, tabiiy ko'payishning ijobiyliigi va yoshlarning mehnat bozoriga kirib kelishi yangi ish o'rinlariga bo'lgan talabni kuchaytiradi.

1-rasm. Xorazm viloyatining asosiy demografik va iqtisodiy ko'rsatkichlari²

1-rasmdan ko'rinadiki, Xorazm viloyatida bir vaqtning o'zida ham demografik yuklama, ham iqtisodiy faollik kuzatilmoqda. Investitsiyalar, qurilish, sanoat va xizmatlar sohasidagi o'sish ishchi kuchiga talabni kengaytirish uchun imkoniyat yaratadi. Biroq bu imkoniyatlarni barqaror bandlikka aylantirish uchun ishchi kuchining kasbiy tayyorgarligi real bozor talablariga mos bo'lishi kerak.

Ishsizlik darajasi va hududiy tafovutlar

Xorazm viloyatida ishsizlik darajasi so'nggi yillarda pasayish tendensiyasiga ega. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda ishsizlik darajasi 2022-yilda 9,0 foiz, 2023-yilda 6,6 foiz, 2024-yilda 5,4 foiz va 2025-yilda 4,7 foizni tashkil etgan [7].

2-rasm. Xorazm viloyatida ishsizlik darajasi dinamikasi³

2 Manba: Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida tuzildi [2; 3].

3 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzildi [7].

2022–2025-yillarda ishsizlik darajasining 9,0 foizdan 4,7 foizgacha pasayishi ijobiy tendensiyani bildiradi. Biroq umumiy ishsizlik darajasining kamayishi mehnat bozorida sifati muammolari to'liq hal bo'lganini anglatmaydi. Bandlik sifati, rasmiy ish o'rinlari ulushi, ish haqi darajasi, kasbiy moslik, ayollar va yoshlar bandligi ham doimiy tahlil qilinishi zarur.

2025-yil ma'lumotlariga ko'ra, Xorazm viloyatida eng past ishsizlik darajasi Urganch shahrida — 4,0 foiz, eng yuqori ko'rsatkich esa Qo'shko'pir tumanida — 5,2 foizni tashkil etgan. Ular o'rtasidagi farq 1,2 foiz punktga teng [7]. Bu holat bandlik siyosatini umumviloyat darajasida emas, balki tuman va shaharlar kesimida differensial yondashuv asosida yuritish zarurligini ko'rsatadi.

Xorazm viloyatiga xos hududiy bandlik imkoniyatlari

Xorazm viloyatida bandlik imkoniyatlarini baholashda faqat umumiy ishsizlik ko'rsatkichlari emas, balki har bir tuman va shaharning iqtisodiy ixtisoslashuvi, demografik bosimi, mavjud vakansiyalar tarkibi va mehnat resurslari salohiyati alohida hisobga olinishi zarur. Shu bois maqolada hududiy bandlik siyosatini differensial yondashuv asosida tashkil etishga xizmat qiluvchi besh bosqichli tashkiliy-iqtisodiy mexanizm taklif etildi. Mazkur mexanizm Xorazm viloyatining shahar, sanoatlashgan, agroservis va aralash iqtisodiy salohiyatga ega hududlari bo'yicha bandlik vositalarini tanlashni nazarda tutadi.

2-jadval.

Xorazm viloyati hududlarida bandlikni kengaytirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi⁴

Bosqich	Mexanizm mazmuni	Amalga oshirish vositalari	Kutilayotgan natija
1. Hududiy diagnostika	Tuman va shaharlar bo'yicha demografik bosim, ishsizlik darajasi, iqtisodiy ixtisoslashuv va mehnat resurslari tarkibini aniqlash.	Statistik monitoring, hududiy tahlil, bandlik ko'rsatkichlari diagnostikasi, mavjud vakansiyalar va mehnat resurslari bazasini o'rganish.	Har bir hududning mehnat bozori muammolari va bandlik salohiyati aniqlanadi.
2. Hududlarni iqtisodiy guruhlash	Hududlar iqtisodiy ixtisoslashuviga ko'ra shahar, sanoatlashgan, agroservis va aralash iqtisodiy salohiyatga ega guruhlarga ajratiladi.	Shahar hududlari: Urganch shahri, Xiva shahri; sanoatlashgan hududlar: Hazorasp tumani, Tuproqqal'a tumani; agroservis hududlari: Bog'ot, Gurlan, Xonqa, Yangiariq, Shovot tumanlari; aralash hududlar: Urganch tumani, Xiva tumani, Qo'shko'pir tumani, Yangibozor tumani.	Bandlik siyosatida umumiy emas, balki hududiy farqlarga asoslangan differensial yondashuv shakllanadi.
3. Hududga mos bandlik vositalarini tanlash	Kasbiy tayyorlash va ishga joylashtirish choralarini hududlarning real iqtisodiy ehtiyojlariga moslashtirish.	Shahar hududlarida IT, servis, turizm va xorijiy til kurslari; sanoat hududlarida texnik kasblar va dual ta'lim; agroservis hududlarida qayta ishlash, issiqxona, agrokooperatsiya; aralash hududlarda kichik biznes, kasanachilik va logistika loyihalari.	Kasbiy nomuvofiqlik kamayadi, ishchi kuchining raqobatbardoshligi oshadi va bandlik imkoniyatlari kengayadi.
4. Tashkiliy-iqtisodiy rag'batlantirish	Rasmiy bandlik, kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi institutsional vositalarni joriy etish.	Kasb-hunar kurslarini real vakansiyalar bilan bog'lash; mahallabay bandlik dasturlari; imtiyozli kreditlar va mikromoliyalashtirish; soliq va ijtimoiy sug'urta rag'batlari; elektron vakansiyalar bazasi va ko'nikmalar reyestri; ish beruvchi – bandlik markazi – ta'lim muassasasi hamkorligi.	Norasmiy bandlik qisqaradi, rasmiy ish o'rinlari ulushi ortadi va ishga joylashish jarayoni tezlashadi.
5. Yakuniy natijalar va monitoring	Hududiy bandlik tizimining barqarorligini ta'minlash hamda natijadorlikni doimiy baholab borish.	Bandlik markazlari, mahalla institutlari, ta'lim muassasalari va ish beruvchilar hamkorligida uzluksiz monitoring, natijadorlik indikatorlari va qayta aloqa mexanizmi.	Yangi ish o'rinlari yaratiladi, yoshlar va ayollar bandligi ortadi, tumanlar kesimidagi bandlik tafovutlari yumshaydi.

Xorazm viloyati hududlarida bandlikni kengaytirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi

4 *Manba: Xorazm viloyati hududlarining iqtisodiy ixtisoslashuvi va mehnat bozori xususiyatlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi.*

2-jadvalda taklif etilgan mexanizm Xorazm viloyatida bandlikni kengaytirish jarayonini ketma-ket bosqichlar asosida tashkil etishni nazarda tutadi. Uning birinchi bosqichi hududiy diagnostika bo'lib, unda tuman va shaharlar kesimida demografik bosim, ishsizlik darajasi, mehnat resurslari tarkibi, mavjud vakansiyalar va iqtisodiy ixtisoslashuv baholanadi.

Mexanizmning ikkinchi bosqichida hududlar iqtisodiy salohiyatiga ko'ra guruhlariga ajratiladi. Bunda Urganch va Xiva shaharlari xizmatlar, turizm, ta'lim, sog'liqni saqlash va raqamli xizmatlar markazi sifatida; Hazorasp va Tuproqqal'a tumanlari sanoatlashgan hududlar sifatida; Bog'ot, Gurlan, Xonqa, Yangiariq va Shovot tumanlari agroservis yo'nalishidagi hududlar sifatida; Urganch, Xiva, Qo'shko'pir va Yangibozor tumanlari esa aralash iqtisodiy salohiyatga ega hududlar sifatida qaraladi.

Uchinchi bosqichda har bir hudud guruhiga mos bandlik vositalari tanlanadi. Shahar hududlari uchun IT, servis, turizm va xorijiy til kurslari; sanoatlashgan hududlar uchun texnik kasblar va dual ta'lim; agroservis hududlari uchun qayta ishlash, issiqxona, agrokooperatsiya va sovutkich omborlari; aralash hududlar uchun esa kichik biznes, oilaviy tadbirkorlik, kasanachilik va logistika loyihalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilanadi.

To'rtinchi bosqich tashkiliy-iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etishga qaratiladi. Bu bosqichda kasb-hunar kurslarini real vakansiyalar bilan bog'lash, mahallabay bandlik dasturlarini kuchaytirish, imtiyozli kreditlar va mikromoliyalashtirish imkoniyatlaridan foydalanish, norasmiy bandlikni rasmiylashtirishga soliq va ijtimoiy sug'urta rag'batlarini berish, shuningdek, elektron vakansiyalar bazasi va ko'nikmalar reyestrini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Beshinchi bosqich yakuniy natijalar va monitoring tizimini o'z ichiga oladi. Mazkur yondashuv yangi ish o'rinlarini yaratish, kasbiy nomuvofiqlikni kamaytirish, norasmiy bandlikni qisqartirish, yoshlar va ayollar bandligini oshirish, aholi daromadlarini barqarorlashtirish hamda tumanlar kesimidagi bandlik tafovutlarini yumshatishga xizmat qiladi.

Shu jihatdan, 2-jadval Xorazm viloyati mehnat bozorini tartibga solishning umumiy emas, balki hududiy farqlarga asoslangan differensial va natijadorlikka yo'naltirilgan modelini ifodalaydi.

Amaliy takliflar

2-jadvalda taklif etilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmdan kelib chiqib, Xorazm viloyatida mintaqaviy mehnat bozorini samarali tartibga solish uchun quyidagi ustuvor yo'nalishlar taklif etiladi:

Hududiy diagnostika va monitoringni doimiy yuritish. Har bir tuman va shahar bo'yicha ishsizlik darajasi, mavjud vakansiyalar, mehnat resurslari tarkibi va iqtisodiy ixtisoslashuv muntazam tahlil qilinishi lozim.

Hududlarni iqtisodiy ixtisoslashuviga ko'ra guruhlash. Shahar, sanoatlashgan, agroservis va aralash iqtisodiy salohiyatga ega hududlar uchun alohida bandlik vositalari ishlab chiqilishi zarur.

Hududga mos kasbiy tayyorlash va bandlik vositalarini joriy etish. IT, turizm, texnik kasblar, dual ta'lim, agroservis, qayta ishlash, kasanachilik va logistika yo'nalishlari hududlarning real ehtiyojlariga moslashtirilishi kerak.

Tashkiliy-iqtisodiy rag'batlantirish choralarini kuchaytirish. Imtiyozli kreditlar, mikromoliyalashtirish, soliq va ijtimoiy sug'urta rag'batlari, mahallabay bandlik dasturlari hamda rasmiy bandlikni qo'llab-quvvatlash vositalari uyg'un holda qo'llanilishi maqsadga muvofiq.

Natijadorlik monitoringi va qayta aloqa tizimini yo'lga qo'yish. Bandlik markazlari, mahalla institutlari, ta'lim muassasalari va ish beruvchilar hamkorligida amalga oshirilgan choralar samaradorligi doimiy baholab borilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 2022–2025-yillarda Xorazm viloyatida ishsizlik darajasi 9,0 foizdan 4,7 foizgacha pasaygan. Bu 4,3 foiz punktga yoki nisbiy hisobda 47,8 foizga kamayishni anglatadi. Biroq ishsizlik darajasining pasayishi mehnat bozoridagi sifat bilan bog'liq barcha masalalar hal etilganini bildirmaydi. Tumanlar kesimidagi tafovutlar, kasbiy nomuvofiqlik, norasmiy bandlik ulushining saqlanishi ehtimoli va demografik bosim mehnat bozorini tartibga solishda yondashuvlarni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. 2025-yilda Xorazm viloyatida investitsiyalarning 34,9 foizga, bozor xizmatlarining 15,2 foizga, qurilish ishlarining 14,0 foizga va sanoat ishlab chiqarishining 8,4 foizga oshgani bandlikni kengaytirish uchun iqtisodiy imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi [3]. Ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun kasbiy tayyorlash, raqamli bandlik xizmati, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va norasmiy bandlikni rasmiylashtirish mexanizmlari yagona tizimda ishlashi zarur.

Umuman olganda, Xorazm viloyatida mintaqaviy mehnat bozorini tartibga solishning takomillashtirilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi 2-jadvalda ifodalangan besh bosqichli yondashuvga asoslanadi. Ushbu mexanizm hududiy diagnostika, iqtisodiy ixtisoslashuv bo'yicha guruhlash, hududga mos bandlik vositalarini tanlash, tashkiliy-iqtisodiy rag'batlantirish hamda yakuniy natijalar monitoringini o'zaro bog'laydi. Natijada

demografik bosimni yumshatish, ishchi kuchi raqobatbardoshligini oshirish, rasmiy bandlikni kengaytirish, aholi daromadlarini barqarorlashtirish va hududiy iqtisodiy o'sishni jadallashtirish imkoniyati kuchayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Giotis G. Labor Market Institutions and Employment // Encyclopedia. — 2024. — Vol. 4, No. 1. — P. 273–294. DOI: 10.3390/encyclopedia4010021. URL: <https://www.mdpi.com/2673-8392/4/1/21>
2. Xorazm viloyati statistika boshqarmasi. Xorazm viloyatining demografik ko'rsatkichlari. — 2026-yil 29-yanvar. URL: <https://xorazmstat.uz/uz/matbuot-markazi/boshqarma-yangiliklar/19650-xorazm-viloyatining-demografik-ko-rsatkichlari>
3. Xorazm viloyati statistika boshqarmasi. Xorazm viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy holati raqamlarda. — 2026-yil 26-fevral. URL: <https://www.xorazmstat.uz/uz/matbuot-markazi/boshqarma-yangiliklar/19770-xorazm-viloyatining-ijtimoiy-iqtisodiy-holati-raqamlarda-6>
4. Crépon B., van den Berg G. J. Active Labor Market Policies. — Bonn: Institute of Labor Economics, 2016. — IZA Discussion Paper No. 10321. URL: <https://www.iza.org/publications/dp/10321/active-labor-market-policies>
5. Neffke F., Nedelkoska L., Wiederhold S. Skill Mismatch and the Costs of Job Displacement // Research Policy. — 2024. — Vol. 53, No. 2. — Article 104933. DOI: 10.1016/j.respol.2023.104933.
6. UNDP Uzbekistan. Informal Employment in Uzbekistan. — 2025. URL: <https://www.undp.org/uzbekistan/publications/informal-employment-uzbekistan>
7. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Ishsizlik darajasi: 2010–2025-yillar statistik qatori. URL: https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_1875.pdf
8. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — 2023-yil 30-apreldagi yangi tahrir. URL: <https://lex.uz/docs/-6445145>
9. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. — 2022-yil 28-oktabr. URL: <https://lex.uz/docs/-6257288>
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi PF-21-son “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/-8050769>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100